

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA TEMPORAL DOS PROCEDIMENTOS DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA NO NORDESTE ENTRE 2013 E 2022.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10257550

Antonio Gabriel Coimbra Rocha

Co-autor(es)

Maria Luíza Moura Sousa Silva,

Arthur de Vasconcelos Eigenheer,

Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio,

Leonardo Barros Monteiro Paulo Vieira,

Orientador: Felipe José Mendes Raulino Neto.

Resumo

Introdução: A colecistectomia videolaparoscópica é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo empregado para a excisão da vesícula biliar, e demanda cuidados hospitalares adicionais, mesmo quando eletiva. Objetivos: Fazer uma análise epidemiológica temporal das hospitalizações para colecistectomia videolaparoscópica no nordeste. Metodologia: Estudo quantitativo e ecológico, com dados colhidos no

item de produtividade do sistema de informações hospitalares da plataforma DATASUS. A amostra foi composta de pacientes submetidos a colecistectomia videolaparoscópica, em hospitais públicos no nordeste, de janeiro de 2013 a dezembro de 2022. Resultados e Discussão: As internações aumentaram de 5.993 em 2013 para 22.556 em 2022. A média de permanência foi a mais alta em 2015 (3,2 dias) e a mais baixa em 2022 (2,2 dias). O número de óbitos variou ao longo dos anos, com o menor número em 2013 (n=5) e o maior em 2021 (n=21). A mortalidade foi a mais baixa em 2013 (n=5) e 2018 (n=8), ambos com 0,08%, e a mais alta em 2021, com 0,15% (n=21). O segundo maior pico de internações foi em 2019 (n=17.787), período que antecedeu a pandemia da COVID-19 em 2020, ano em que ocorreu um declínio (n=10.640), seguido pelo maior pico em todo o período, em 2022 (n=22.556). A Bahia teve o maior número de internações (n=42.534). O maior número de óbitos foi registrado no Ceará (n=26). A mortalidade foi maior em Sergipe, com 0,23%. Conclusão: Houve um aumento progressivo nas internações para colecistectomia videolaparoscópica nessa década. A média de permanência hospitalar diminuiu ao longo do tempo. A taxa de mortalidade apresentou picos nos períodos pré e pós pandemia da Covid-19. No entanto, é importante notar que a taxa de mortalidade permaneceu relativamente baixa, reforçando a segurança do procedimento.

Referências:

1. BRASIL. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 18 de set, 2023.
2. DA SILVA, Vitor Hugo Vieira et al. Análise comparativa entre colecistectomia aberta e videolaparoscópica nos últimos 5 anos no Rio de Janeiro. Revista de Saúde, v. 13, n. 3, p. 91-95, 2022.
3. IRIGONHÊ, Alan Tibério Dalpiaz et al. Análise do perfil clínico epidemiológico dos pacientes submetidos a Colecistectomia Videolaparoscópica em um hospital de ensino de Curitiba. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgias, v. 47, 2020.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/epediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil